

Malgré la crise, les diplômés d'université s'insèrent rapidement sur le marché du travail

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT à l'université, coordonné par le ministère de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, administré par les universités.

Dès 18 mois après l'obtention du diplôme, l'insertion des diplômés est déjà bien avancée : selon le diplôme, de 82 % à 97% des diplômés sont en emploi. Cette insertion se poursuit pendant la deuxième année avec l'amélioration des conditions d'emploi (type de contrat, salaires,...).

LE TAUX D'INSERTION A 2 ANS ET DEMI RESTE QUASI STABLE ENTRE 2013 ET 2014

En 2014, le taux d'insertion des diplômés de master 30 mois après leur entrée dans la vie active a légèrement diminué en un an, passant de 90 à 89 %. Celui des DUT revient à 88%. Il est inchangé pour les diplômés d'une licence professionnelle (92%).

L'insertion des diplômés de master en *Droit-Economie-Gestion* et *Sciences-Technologies-Santé* est supérieure à celle des diplômés en *Lettres-Langues-Arts* et *Sciences Humaines et Sociales*.

Comparaison du taux d'insertion* des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT 30 mois après le diplôme (en %)

Cursus et domaines disciplinaires	Année du diplôme		Évolution
	2011	2012	
Droit-Economie-Gestion (DEG)	91	91	=
Lettres-Langues-Arts (LLA)	87	86	-1pt
Sciences Humaines et Sociales (SHS)	88	86	-2pt
Sciences-Technologies-Santé (STS)	90	90	=
Master LMD	90	89	-1pt
Master enseignement (ENS)	97	97	=
Licence professionnelle (LP)	92	92	=
DUT	89	88	-1pt

Taux d'insertion* = part des diplômés en emploi parmi les diplômés actifs (en emploi ou en recherche)

Sources : Enquêtes insertion des diplômés 2011 et 2012 de master, licence professionnelle et DUT

Dans chacune des disciplines, les taux d'insertion se maintiennent tous à des valeurs supérieures à 85 % sur les 5 dernières années.

Alors que le taux de chômage des jeunes diplômés est en moyenne de 20,1% (enquête Emploi, Insee, 2014) les grades universitaires restent une protection efficace face au chômage.

UN AN ET DEMI APRES LE DIPLOME, PLUS DE 80% DES DIPLOMES SONT DEJA EN EMPLOI

Progression du taux d'insertion des diplômés de master par domaine de formation (en %)

Sources : Enquête insertion 2014 des diplômés de master 2012

A 18 mois, le processus d'insertion est bien avancé. Pour une grande majorité des diplômés, l'insertion est rapide et dépasse les 85% en moyenne pour les diplômés de master LMD.

Lors de la deuxième année d'entrée dans la vie active, l'insertion se poursuit avec un effet de rattrapage dans toutes les disciplines de master.

L'excellente insertion des diplômés de master enseignement (97%) s'explique par la professionnalisation des formations et la réussite aux concours de l'Éducation nationale.

Pour les diplômés insérés, ce sont surtout les conditions d'emploi et les caractéristiques des emplois qui vont varier, car le processus d'insertion en emploi ne s'est pas encore définitivement stabilisé pour les jeunes diplômés.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES EMPLOIS OCCUPES PAR LES DIPLOMES DE MASTER ?

A 18 mois, seulement 60% des diplômés de master LMD ont un emploi stable. La progression de l'emploi stable se poursuit fortement dans la deuxième année d'insertion pour atteindre 73% à 30 mois.

Part des emplois stables* des diplômés de master LMD selon le domaine de formation (en %)

Emploi stable* = contrat en CDI, fonctionnaire ou travailleur indépendant
Données : diplômés de master en emploi, hors master enseignement
Sources : Enquête insertion 2014 des diplômés de master 2012

Pour autant, dans les disciplines de LLA et SHS, la moindre insertion se conjugue à des contrats de travail plus précaires pour les insérés.

Taux d'emploi à temps plein parmi des diplômés de master LMD selon le domaine de formation (en %)

Données : diplômés de master en emploi, hors master enseignement
Sources : Enquête insertion 2014 des diplômés de master 2012

Le taux d'emploi à temps plein est la norme pour plus de 85% des insérés dès 18 mois après le diplôme et continue de progresser.

Alors que plus de 93% de diplômés en STS et DEG travaillent à temps plein, le niveau est ici aussi plus faible pour les diplômés en LLA et SHS. En effet, ces disciplines de formation sont davantage féminisées et les emplois obtenus sont souvent plus précaires.

Part des emplois de niveau cadre ou professions intermédiaires des diplômés de master selon le domaine de formation (en %)

Données : diplômés de Master en emploi, hors master enseignement
Sources : Enquête insertion 2014 des diplômés de master 2012

Le niveau de qualification de l'emploi progresse : la part de cadres et professions intermédiaires s'élève à 81% à 18 mois, pour passer à 85% à 30 mois.

Les résultats restent fortement marqués par la discipline, avec une difficulté accrue pour les diplômés de SHS et LLA. Mais la tendance est globalement au rattrapage pendant la deuxième année d'insertion.

MALGRE DES DISPARITES, LES SALAIRES PROGRESSENT RAPIDEMENT

Progression du salaire net mensuel médian des emplois à temps plein pour les diplômés de master, licence professionnelle et DUT

Cursus et domaines disciplinaires	Salaire (en euros)		Évol.
	à 18 mois	à 30 mois	
DEG	1 820	2 000	+10%
LLA	1 540	1 640	+6%
SHS	1 600	1 690	+6%
STS	1 900	2 000	+5%
Total Master LMD	1 790	1 900	+6%
Master enseignement	1 700	1 710	+1%
Licence professionnelle	1 500	1 600	+7%
DUT	1 400	1 500	+7%

Sources : Enquêtes insertion 2014 des diplômés 2012 de master, licence professionnelle et DUT

Si les écarts sont persistants selon la discipline du master, les salaires sont en progression sensible, notamment pour les diplômés de DEG, lors de la deuxième année. Malgré des salaires plus faibles, les diplômés de DUT et LP suivent la même dynamique.

Louis-Alexandre ERB
MENESR DGR/DGESIP SCSESR SIES

Population interrogée : enquête individuelle et exhaustive de tous les diplômés des 72 universités françaises de France métropolitaine et DOM, (hors université Dauphine) ayant obtenu un diplôme de master, de licence professionnelle ou de DUT en 2012 (inscrits en formation initiale, sans interruption d'études, ni reprise), de nationalité française et de moins de 30 ans.

Modalités d'enquête : La collecte des universités est multimode (courrier, courriel, téléphone). Le taux de réponse exploitable pour les diplômés de master est de 70,7% et varie de 40% à 80% selon les établissements. Les données sont corrigées pour tenir compte de la non-réponse.

Pour retrouver l'ensemble des résultats synthétiques ou détaillés par université et discipline de formation :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24777/les-publications-du-m.e.s.r.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enquete-insertionpro-diplome2012/>